

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA "METODIK MAHORAT SOATI" NI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYALARI

Sobirova Nazokat Turobjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti 70110201- Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi(maktabgacha ta'lim)" mutaxassisligi 2-bosqich magistranti
sobirova.nazokat94gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat soati"ni tashkil etishning samarali yo'llari, raqamli texnologiyalar hamda innovatsion resurslardan foydalanishning ahamiyati va afzalliklari yoritilgan. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish va integratsiyalash texnologiyalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Master-trenerlar, Yetakchi pedagog, "Metodik mahorat kuni", "Metodik mahorat soati", Trener (mentor)lar, Tayanch maktabgacha ta'lim tashkilotlari.

Abstract: This article discusses effective ways to organize a "Methodical Mastery Hour" in preschool educational organizations, the importance and advantages of using digital technologies and innovative resources. It also analyzes technologies for developing and integrating the professional competence of preschool educational organization teachers.

Keywords: Master trainers, Lead educator, "Methodological skills day", "Methodological skills hour", Trainers (mentors), Basic preschool educational organizations.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные способы организации «Часа методического мастерства» в дошкольных образовательных организациях, значение и преимущества использования цифровых технологий и инновационных ресурсов, а также анализируются технологии развития и интеграции профессиональной компетентности педагогов дошкольных образовательных организаций.

Ключевые слова: Мастера-тренеры, Ведущий воспитатель, «День методического мастерства», «Час методического мастерства», Тренеры (наставники), Базовые дошкольные образовательные организации.

Master-trenerlar – trener (mentor)lar uchun o'quv mashg'ulotlarini o'tkazadigan hamda ularga metodik jihatdan ko'mak beruvchi yuqori malakali mutaxassislar hamda xorijiy ekspertlar;

Yetakchi pedagog – tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotiga biriktirilgan maktabgacha ta’lim tashkilotining “Metodik mahorat kuni” tadbirlarida ishtirok etadigan direktor o‘rinbosari;

“Metodik mahorat kuni” –tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida trener (mentor)lar tomonidan yetakchi pedagoglarni maqsadli tayyorlash, ularning kasbiy mahoratini oshirish, ijodiy ishlash va o‘z bilimni muntazam boyitib borish uchun o‘quv seminar, trening, mahorat darslari va mustaqil ta’lim tadbirlari o‘tkazilishi belgilangan haftaning muayyan kuni;

“Metodik mahorat soati” – kasbiy rivojlanish kunlarida tashkil etilgan o‘quv mashg‘ulotlarida direktor o‘rinbosarlari tomonidan o‘zlashtirilgan yangi bilim va ko‘nikmalarni o‘zlari faoliyat ko‘rsatayotgan maktabgacha ta’lim tashkilotlarida joriy etish, pedagoglar tomonidan qo‘llanilishini tahlil qilish, ularga zarur metodik yordam ko‘rsatish, kasbiy rivojlanish uchun tavsiyalar berish, guruhlarda ta’lim-tarbiya jarayonini kuzatish, reflektiv amaliyot hamda malaka oshirish tadbirlari o‘tkaziladigan soatlar;

Trener (mentor)lar – “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etish uchun tanlab olingan yuqori malakali direktor o‘rinbosarlari;

Tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlari – “Metodik mahorat kuni” o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkaziladigan davlat maktabgacha ta’lim tashkilotlari; koordinator – “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etishga umumiy rahbarlik va muvofiqlashtirish vazifasi yuklatilgan davlat maktabgacha ta’lim tashkiloti direktori;

Bugungi globallashuv va raqobatbardoshlik sharoitida ta’lim tizimining barcha bo‘g‘inlarida, xususan, maktabgacha ta’lim jarayonida sifat va mazmuni yangilash dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Chunki bolalik davri inson shaxsiyatining shakllanishida poydevor bosqichi hisoblanadi. Bu jarayonda tarbiyachilar va pedagog xodimlarning kasbiy kompetensiyasi, ularning metodik saviyasi va innovatsion yondashuvlarni egallaganlik darajasi muhim omil bo‘lib xizmat qiladi.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlarida tarbiyachilar faoliyatining samaradorligini oshirish, ularni zamonaviy ta’lim texnologiyalari, ilg‘or metodik tajribalar va interfaol usullar asosida faoliyat yuritishga tayyorlash zarurati bugungi kundagi eng dolzarb masalalardan biridir. Shu ma’noda, "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish va uni tizimli ravishda yo‘lga qo‘yish pedagoglarning kasbiy malakasini oshirishga, ularning amaliy va nazariy bilimlarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Respublikamizda maktabgacha ta’lim tizimini tubdan isloh qilish, sifatli ta’lim va tarbiya xizmatlarini ko‘rsatish darajasini oshirish borasida qator davlat dasturlari,

strategiyalar qabul qilinmoqda. Xususan, “O‘zbekiston Respublikasi maktabgacha ta’lim tizimini 2023-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi”da pedagoglarning metodik tayyorgarligini kuchaytirish, innovatsion va interfaol metodlarni keng joriy etish vazifalari belgilab berilgan. Shuningdek, pedagogik kadrlarning kasbiy o‘shirishini ta’minlash, ularni yangi pedagogik texnologiyalar bilan qurollantirish, o‘quv-tarbiya jarayonining zamonaviy shakl va metodlarini ishlab chiqish hamda tatbiq etish, shuningdek, bolalarning individual xususiyatlarini hisobga olgan holda ta’lim-tarbiya ishlarini tashkil etishga bo‘lgan ehtiyoj tadqiqotning ilmiy va amaliy ahamiyatini belgilaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 30 sentyabrdagi “Maktabgacha ta’lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi farmoniga asosan, 2025 yilning yanvar oyidan maktabgacha ta’lim sohasida pedagog kadrlarning uzluksiz kasbiy rivojlanishini ta’minlash maqsadida barcha maktabgacha ta’lim tashkilotlarida malaka oshirishning “Metodik mahorat soati”, tayanch maktabgacha ta’lim tashkilotlarida esa “Metodik mahorat kuni” kabi shakllari bosqichma-bosqich joriy etish belgilangan.

O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta’limi vazirining 2024-yil “8”-noyabrdagi 362-son buyrug‘iga 1-ilovasi “Maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlari uchun malaka oshirishning “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini tashkil etish tartibi” deb nomlanib, mazkur tartib quyidagi masalalarni amalga oshirishni ko‘zda tutadi:

– maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligini ta’minlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, ularning kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam oshirib borish orqali maktabgacha ta’lim tashkilotlaridagi ta’lim-tarbiya jarayonlarining sifati va samaradorligini oshirishga qaratilgan “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari (shakllari)ni tashkil etish qoidalarini belgilaydi;

– “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlari maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanish tizimi uzluksizligini ta’minlash, ulardagi kasb mahorati va malaka saviyasining doimiy o‘shirish uchun zarur shart-sharoitlar yaratish asosida maktabgacha ta’lim tashkilotlarida ta’lim sifati oshirishga yo‘naltirilgan.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarini o‘tkazish orqali maktabgacha ta’lim tashkilotlari pedagog xodimlarining kasbiy rivojlanishi uzluksizligi ta’minlanadi, ularning kasbiy bilim, ko‘nikma va mahoratini muntazam

oshirib borish orqali maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ta'lim-tarbiya jarayonlarining sifati va samaradorligi oshiriladi.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish va takomillashtirish bo'yicha ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borish zamon talabi bo'lib, u tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyasini oshirish, ta'lim-tarbiya jarayonining sifatinı yaxshilash va maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual, axloqiy va ijtimoiy rivojlanishini ta'minlashda muhim omil sifatida e'tirof etiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" 2019-yil 16-dekabrda O'RQ-595-son Qonuni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2024-yil 21-iyundagi PQ-231-son qarori, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-sonli Farmoni hamda mazkur sohaga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, uning mazmunini zamonaviy talablar asosida boyitish, metodik xizmat faoliyatini takomillashtirish bugungi kundagi dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

N.X. Xolboyeva¹ tomonidan ishlab chiqilgan "Maktabgacha ta'lim pedagogikasining dolzarb masalalari" asarida maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishining psixologik-pedagogik asoslari, pedagogik jarayonni tashkil etish va uning tarkibiy qismlari keng yoritilgan. Muallif tarbiyachilarning metodik kompetensiyalarini rivojlantirishda zamonaviy yondashuvlarning ahamiyatiga alohida urg'u beradi.

G.Sh.Shodmonqulova²ning "Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati" nomli ishida pedagogik texnologiyalar, o'quv-tarbiya jarayonining zamonaviy shakl va usullari, pedagog mahoratini shakllantirish texnikalari asoslab berilgan. Mazkur manbada metodik xizmat shakllaridan biri bo'lgan seminar-treninglar, master-klasslar, pedagogik treninglar bo'yicha tavsiyalar berilganligi metodik mahorat soati mazmunini boyitishga xizmat qiladi.

1 Xolboyeva N.X. Maktabgacha ta'lim pedagogikasining dolzarb masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.

2 Shodmonqulova G.Sh. Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati. – Toshkent: TDPU, 2021.

G.I.Xamrayeva³ “Maktabgacha ta’im tashkilotlarida metodik kollaboratsiyani tashkil etish” mavzusidagi maqolasida maktabgacha ta’lim tizimida ta’lim samaradorligini oshirish bo’yicha davlat talablari yoritilgan va ushbu maqsadda pedagogik kollaboratsiyani yo’lga qo’yish ehtiyoji mavjudligi asoslangan. Mavzu doirasidagi ilmiy tadqiqotlar tahlili, maktabgacha ta’lim tashkilotlarida pedagog xodimlarning hamkorlik yo’nalishlari va bu jarayonda uchraydigan qiyinchiliklar va ularni yechish usullari haqidagi fikrlar yoritilgan.

Bulardan tashqari, ushbu maqolada maktabgacha ta’lim tashkilotlarida kollaboratsiyani tashkil etishning boshqaruvga ijobiy ta’siri yoritib berilgan.

N.A. Jalolova⁴ o’zining ilmiy tadqiqotlarida “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirining may oyi “Asbob va uskunalar. «Men va mening uyim. Xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o’tkazish bo’yicha bolalarga beriladigan bilimlar mazmuni, mavzular asosida tavsiyalar **berilgan**. “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining maqsadi ta’lim sifatini ta’minlash, ta’lim-tarbiya jarayoniga innovatsiyalarni, ilg’or pedagogik va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini oshirish va metodik tayyorgarligini takomillashtirish uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishdan iborat.

Maktabgacha ta’lim tashkilotlari tarbiyachilarining kasbiy-mahorat darajasini oshirish, ularning zamonaviy pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlardan samarali foydalanish ko’nikmalarini rivojlantirish, ilg’or tajribalarni ommalashtirish va amaliy faoliyatga joriy etish orqali maktabgacha ta’lim sifatini yanada yaxshilashga xizmat qiluvchi “Metodik mahorat soati”ni tizimli va samarali tashkil etish.

“Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbirlarining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

Tarbiyachilarning kasbiy va metodik kompetentligini rivojlantirish uchun sharoit yaratish;

Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ilg’or metodlarni o’rgatish va amaliy faoliyatga joriy etishga yo’naltirish;

3 G.I.Xamrayeva. “Maktabgacha ta’im tashkilotlarida metodik kollaboratsiyani tashkil etish”. Inter education & global study Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. ISSN 2992-9024 (online) 2024, №3(2). B-115-120.

4 Jalolova N.A. “Metodik mahorat kuni” va “Metodik mahorat soati” tadbiri. may oyi “asbob va uskunalar. «men va mening uyim. xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o’tkazish bo’yicha tavsiyalar. International scientific and practical conference strategies for improving and developing the quality of preschool education: problems, solutions and international experience, april 16-17, 2025. B-340-345.

pedagog xodimlar o'rtasida tajriba almashish, ilg'or pedagogik ishlanmalar va innovatsion yondashuvlarni ommalashtirishni ta'minlash;

Zamonaviy ta'lim tizimida **Master-trener** — bu yuqori malakali mutaxassis bo'lib, o'z sohasida keng tajribaga ega, innovatsion ta'lim texnologiyalarini puxta egallagan va o'z tajribasini boshqa pedagoglarga samarali yetkazish qobiliyatiga ega bo'lgan pedagog kadrdir. U metodik innovatsiyalarni joriy etishda liderlik vazifasini bajaradi, pedagoglar faoliyatini muvofiqlashtiradi va ularga ilmiy-metodik yordam ko'rsatadi.

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirining 2024-yil "8"-noyabrdagi 362-son buyrug'iga 1-ilovaning 7-bobi Master-trener va trener (mentor)lar tarkibini shakllantirish deb nomlanib, quyidagi masalalar o'z aksini topgan:

Master-trenerlar Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor va mutaxassislarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti, hududiy pedagogik mahorat markazlari, pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalari mutaxassislari va xorijiy ekspertlar orasidan tanlab olinadi.

Master-trenerlarni tayyorlash uchun maxsus treninglar tashkil qilinadi.

Tuman (shahar) ishchi guruhlar tomonidan o'quv yilining boshlanishiga qadar: davlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat soati" tadbirlarini tashkil etishga mas'ul bo'lgan yetakchi pedagog va ishtirokchilar ro'yxati shakllantiriladi;

25-30 nafar pedagoglardan iborat yetakchi pedagoglar guruhlari shakllantiriladi va tasdiqlanadi; sohaning malakali mutaxassislari orasidan tanlab olish asosida har bir guruh uchun 1 nafardan trener (mentor)lar tarkibi shakllantiriladi va tasdiqlash uchun hududiy ishchi guruhga taqdim etiladi.

Trener (mentor)larni tanlashda uning kasbiy mahorati, faolligi va liderlik xususiyatlari hisobga olinadi

Trener (mentor) esa yosh yoki tajribasi kam pedagoglarni kasbiy jihatdan tayyorlash va ularni zarur malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirishga qaratilgan faoliyatni amalga oshiradi. Mentorlik faoliyati doirasida pedagogning individual ehtiyojlarini aniqlash, ularning professional kamchiliklarini bartaraf etish, yangi uslublar va metodlarni qo'llashga undash asosiy vazifa hisoblanadi.

Pedagogik jarayonda yuzaga kelayotgan dolzarb muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Xulosa: "Metodik mahorat soati" maktabgacha ta'lim tizimida kasbiy rivojlanishning samarali vositalaridan biri bo'lib, u pedagoglarning malakasini oshirishda, ularni zamon talablariga mos ravishda tayyorlashda, bolalarga sifatli

ta'lim-tarbiya berishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. "Metodik mahorat soati"ning pedagogik imkoniyatlari yoritilib, aynan maktabgacha ta'lim tashkilotlari sharoitida bu tadbirning ahamiyati ochib berildi. Jumladan, u pedagoglarning kasbiy o'sishiga qulay shart-sharoit yaratadi, ularning ijodiy salohiyati, o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishdagi mustaqil yondashuvlari rivojlanadi, hamda zamonaviy ta'lim standartlari talablariga mos faoliyat yuritishlariga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2024-yil 21-iyundagi PQ-231-son qarori
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Maktabgacha ta'lim sifati va samaradorligini yanada oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2024-yil 30-sentabrdagi PF-152-sonli Farmoni
3. O'zbekiston Respublikasining "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" 2019-yil 16-dekabrdagi O'RQ-595-son Qonuni
4. Xolboyeva N.X. Maktabgacha ta'lim pedagogikasining dolzarb masalalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
5. Shodmonqulova G.Sh. Pedagogik texnologiyalar va pedagog mahorati. – Toshkent: TDPU, 2021.
6. G.I. Xamrayeva. "Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida metodik kollaboratsiyani tashkil etish". Inter education & global study Ilmiy-nazariy va metodik jurnal. ISSN 2992-9024 (online) 2024, №3(2). B-115-120.
7. Jalolova N.A. "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati" tadbiri. May oyi "asbob va uskunalar. «men va mening uyim. xotira va qadrlash kuni» deb nomlangan haftaligini o'tkazish bo'yicha tavsiyalar. International scientific and practical conference strategies for improving and developing the quality of preschool education: problems, solutions and international experience, april 16-17, 2025. B-340-345.
8. www.ziyonet.uz